

ZAMONAVIY DUNYODA

ILM-FAN VA TEXNOLOGIYA

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

QABUL
YO'NALISHLARI

TABIIY FANLAR

BIOLOGIYA FANLARI
KIMYO FANLARI
TIBBIYOT FANLARI
GEOGRAFIYA FANLARI

IJTIMOIIY FANLAR

TARIX FANLARI
FALSAFA FANLARI
FIZIKA FANLARI
FILOLOGIYA FANLARI

ANIQ FANLAR

MATEMATIKA
INFORMATIKA
IQTISODIYOT
FIZIKA

VEB-SAYT

WWW.IN-ACADEMY.UZ

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA ILM-FAN VA TEXNOLOGIYA»»NOMLI
№ 10-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

in-academy.uz

**«ZAMONAVIY DUNYODA ILM-FAN VA TEXNOLOGIYA» NOMLI № 10-
SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

- 1. ANIQ FANLAR**
- 2. TABIIY FANLAR**
- 3. TEXNIKA FANLARI**
- 4. PEDAGOGIKA FANLARI**
- 5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR**
- 6. TIBBIYOT FANLARI**
- 7. IQTISOD FANLARI**

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING AHAMIYATI Raximov Faxriddin Shavkatovich	5
2.	ЯПОНИЯДА ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ Аскарова Элмира	12
3.	USING MULTIMEDIA TOOLS TO TEACH LANGUAGE AND CONVEY CULTURAL CONTEXT EFFECTIVELY Abdullayeva Ra'no Farxod qizi	16
4.	РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ У ШКОЛЬНИКОВ Хамракулова Сабина Фейрузхановна, Кодиров Бахтиёржон Махаммаджон угли	22
5.	INNOVATIVE METHODS FOR INTEGRATING CULTURAL CONTENT IN LANGUAGE EDUCATION Xusanova Umida Alisherovna	27
6.	MAXSUS EHTIYOJLI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISH VA MEHNAT BOZORIGA TAYYORLASH Qatshiboyev Sodiqjon Hamdam o'g'li	30
7.	MOBILE APPLICATIONS IN LANGUAGE EDUCATION: A GLOBAL PERSPECTIVE ON CULTURAL AND LINGUISTIC INTEGRATION Tursunova Dilobar Sirojiddinova	32
8.	THE ROLE OF SLANG IN EXPRESSING AMERICAN YOUTH SUBCULTURES O'roqboyeva Nigora Alisherovna	36
9.	THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING AND ENHANCING INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE Irmatova Mohichehra Abdulazizovna	40
10.	GAMIFICATION IN LANGUAGE LEARNING: ITS ROLE IN FOSTERING INTERCULTURAL UNDERSTANDING Ernazarova Saodat Shermuxammadovna	45

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING AHAMIYATI

Raximov Faxriddin Shavkatovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Mustaqil
tadqiqotchi

E-pochta: faxriddinraximov.uz@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-1234-5678

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525480>

Kalit soʻzlar: ta'lim marketingi, raqamli marketing, marketing strategiyasi, ROI, foyda marjasi, samaradorlik, korelyatsiya tahlili, CRM tizimi, raqamli transformatsiya, DATA UNION MCHJ, ta'lim sektori, investitsion rentabellik.

Ключевые слова: образовательный маркетинг, цифровой маркетинг, маркетинговая стратегия, ROI, маржа прибыли, эффективность, корреляционный анализ, CRM система, цифровая трансформация, ООО DATA UNION, образовательный сектор, инвестиционная доходность.

Keywords: educational marketing, digital marketing, marketing strategy, ROI, profit margin, efficiency, correlation analysis, CRM system, digital transformation, DATA UNION LLC, education sector, investment profitability.

Kirish.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimining samarali faoliyati raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri tanlash va ularni amaliyotga joriy etish darajasiga bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda raqamli marketing ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta'minlash, o'quvchi va talabalarni jalb etish, brendni shakllantirish hamda xizmat sifatini oshirishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda¹.

Kotler va Fox (1995) ta'lim muassasalari marketingining muvaffaqiyati iste'molchi ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, ularni qondirishga yo'naltirilgan strategiyani shakllantirish bilan bog'liq ekanini ta'kidlagan². Ularning fikricha, marketing ta'lim sohasida nafaqat reklama, balki boshqaruv va rejalashtirishning markaziy elementi bo'lishi kerak.

Shuningdek, Chaffey va Smith (2017) raqamli marketingni "aniq auditoriyani segmentatsiya qilish, maqsadli axborotni yetkazish va natijalarni o'lchash"ga asoslangan strategik yondashuv sifatida tavsiflaydi³. Bunday strategiyalar ta'lim muassasalariga o'z xizmatlarini yanada samarali targ'ib qilish va mijozlar bilan mustahkam aloqa o'rnatish imkonini beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim sohasida ham raqamli marketing texnologiyalarini joriy etish sur'atlari sezilarli darajada oshdi. Biroq ularning

¹ OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing.

² Kotler, P., & Fox, K. (1995). *Strategic Marketing for Educational Institutions*. Prentice Hall.

³ Chaffey, D., & Smith, P. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. Routledge.

iqtisodiy samaradorligi, ya'ni marketingga yo'naltirilgan xarajatlar va olinayotgan tushum o'rtasidagi bog'liqlik hali yetarli ilmiy asosda o'rganilmagan. Shu bois ushbu tadqiqotning dolzarbligi — raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy natijadorligini aniqlash, ularning ROI (Return on Investment) va foyda marjasi kabi ko'rsatkichlarga ta'sirini tahlil qilish zaruratidan kelib chiqadi.

Mazkur tadqiqot **DATA UNION MCHJ** misolida 2021–2024-yillar uchun olingan ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Kompaniya ta'lim xizmatlari bozorida faoliyat yuritib, raqamli marketing kanallarini (SMM, SEO, Telegram va Google Ads) qo'llagan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, marketing xarajatlarining o'sishi bilan tushum ham proporsional ravishda oshgan bo'lib, bu holat raqamli strategiyalarning iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi⁴.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, u ta'lim tizimi kontekstida raqamli marketingning ROI, foyda marjasi va korelyatsiya tahlili orqali iqtisodiy samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Natijalar asosida ta'lim muassasalarining raqamli marketing siyosatini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

TADQIQOT MAQSADI VA VAZIFALARI.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — ta'lim tizimida raqamli marketing strategiyalarining ahamiyatini aniqlash, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va **DATA UNION MCHJ** misolida ularning amaliy natijalarini tahlil qilishdan iboratdir.

Tadqiqotning maqsadi raqamli marketing strategiyalarining ta'lim tashkilotlari rivojlanishiga ta'sirini ROI (Return on Investment), foyda marjasi va tushum dinamikasi orqali o'lchashga qaratilgan. Shu orqali marketing xarajatlari va daromad o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi (korrelyatsiya koeffitsienti) aniqlanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi kunda raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim tashkilotlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan marketing yondashuvlarini raqamli kanallarga moslashtirishga bog'liq. Kotler va Keller (2019) ta'kidlaganidek, raqamli marketing investitsiyalari strategik daromad manbai bo'lib, u tashkilot brendining qadri va moliyaviy barqarorligini oshiradi [1].

Tadqiqotning **vazifalari** quyidagilardan iborat:

Raqamli marketing strategiyalarining nazariy asoslarini o'rganish — Kotler, Chaffey va Keller tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlar asosida raqamli kommunikatsiya va ta'lim marketingining o'zaro aloqasini aniqlash [1][2].

DATA UNION MCHJ misolida 2021–2024-yillar oralig'ida marketing faoliyatining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Kompaniya hisobotlariga ko'ra, 2021-yilda tushum 2,16 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 7,55

⁴ DATA UNION MCHJ. (2021–2024). *Ichki marketing va moliyaviy hisobotlar*. Urganch.

mlrd soʻmga yetgan. Shu davrda marketing xarajatlari 117,5 mln soʻmdan 611,7 mln soʻmgacha oshgan [3].

ROI (Return on Investment) koʻrsatkichlarini hisoblash orqali marketing investitsiyalarining rentabelligini aniqlash.

Hisob-kitoblarga koʻra, ROI 2021-yilda 495,47% ni, 2024-yilda esa 273,24% ni tashkil etgan. Bu esa kompaniyaning raqamli marketingni optimallashtirish bosqichiga oʻtganini koʻrsatadi [3].

Korrelyatsion tahlil oʻtkazish — marketing xarajatlari va tushum oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik darajasini aniqlash.

Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish — olingan natijalar asosida taʼlim muassasalarida raqamli marketing strategiyalarini optimallashtirish yoʻnalishlarini ishlab chiqish.

Mazkur maqsad va vazifalarning amalga oshirilishi taʼlim sektorida raqamli marketingning strategik rolini chuqur oʻrganish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda marketing boshqaruvini ilmiy asosda takomillashtirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA.

Ushbu tadqiqotda taʼlim tizimida raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy samaradorligini oʻrganish uchun kombinatsiyalangan tahliliy yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot miqdoriy (quantitative) va tahliliy (analytical) metodlarga asoslangan boʻlib, **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillardagi marketing faoliyati maʼlumotlari asos sifatida olindi [1].

Tadqiqotda quyidagi asosiy usullar qoʻllanildi:

Dinamik tahlil usuli — tushum va marketing xarajatlari oʻsish tendensiyalarini yillik kesimda aniqlash uchun.

Korrelyatsion tahlil — marketing xarajatlari va tushum oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik darajasini aniqlash uchun.

ROI (Return on Investment) hisoblash — marketing sarmoyalarining rentabelligini baholash uchun.

Mazkur metodlar orqali raqamli marketingning iqtisodiy natijadorligini aniqlash, uning taʼlim tashkilotlari rivojlanishiga taʼsirini miqdoriy jihatdan oʻlchash imkoniyati yaratildi [2].

Tadqiqot uchun **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillar oraligʻidagi moliyaviy va marketing hisobotlari, ichki CRM tizimi maʼlumotlari, hamda reklama xarajatlari tahlili asosiy manba boʻlib xizmat qildi.

Quyidagi asosiy koʻrsatkichlardan foydalanildi:

Yillik tushum (soʻmda) — kompaniya daromadining umumiy hajmi;

Marketing xarajatlari (soʻmda) — raqamli reklama, SMM va SEO kampaniyalariga yoʻnaltirilgan mablagʻ;

Sof foyda (so‘mda) — tushumdan barcha xarajatlarni chegirgandan keyin qolgan foyda;

Foyda marjasi (%) — sof foydaning tushumga nisbati;

ROI (%) — marketing sarmoyasining qaytish darajasi.

3.4. Jadval – tahlil uchun asosiy ma’lumotlar.

Yil	Tushum (so‘m)	Marketing xarajatlari (so‘m)	Sof foyda (so‘m)	Foyda marjasi (%)	ROI (%)
2021	2 160 444 000	117 523 000	582 288 377	26,95	495,47
2022	6 874 940 587	501 437 790	1 278 987 579	18,60	255,06
2023	6 390 883 000	431 966 000	841 780 000	13,17	194,87
2024	7 554 814 878	611 696 605	1 671 413 538	22,12	273,24

Jadvaldagi ma’lumotlar **DATA UNION MCHJ**ning ichki hisobotlariga asoslangan bo‘lib, tahlil uchun asosiy statistik baza vazifasini o‘taydi.

NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari **DATA UNION MCHJ** misolida raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy samaradorligini ko‘rsatadi. 2021–2024-yillar davomida kompaniya ta’lim xizmatlari bozorida faoliyat yuritib, marketing strategiyalarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish orqali o‘z daromad va rentabellik ko‘rsatkichlarini sezilarli oshirgan.

Tahlil uchun **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillar oralig‘idagi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Yil	Tushum (so‘m)	Marketing xarajatlari (so‘m)	Sof foyda (so‘m)	Foyda marjasi (%)	ROI (%)
2021	2 160 444 000	117 523 000	582 288 377	26,95	495,47
2022	6 874 940 587	501 437 790	1 278 987 579	18,60	255,06
2023	6 390 883 000	431 966 000	841 780 000	13,17	194,87
2024	7 554 814 878	611 696 605	1 671 413 538	22,12	273,24

Manba: DATA UNION MCHJ ichki hisobotlari (2021–2024) [1].

Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, **tushum 2021-yildan 2024-yilgacha 3,5 barobarga oshgan**, bu esa marketing strategiyalarining faol joriy etilishi bilan izohlanadi.

Marketing xarajatlari ham 117,5 mln so‘mdan 611,7 mln so‘mgacha, ya’ni 5,2 barobarga oshgan. Shu bilan birga, **foyda marjasi** 26,95% dan 22,12% gacha biroz pasaygan bo‘lsa-da, bu xarajatlarning ko‘payishiga qaramay **sof foydaning barqaror o‘sishini** ta’minlagan.

Raqamli marketingning samaradorligini baholovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri bu **ROI** bo'lib, u marketingga sarflangan har bir so'mning daromadga qaytish darajasini ifodalaydi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, **DATA UNION MCHJ**da ROI 2021-yilda 495,47% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 273,24% ga teng bo'lgan. Bu raqamlar kompaniyaning **marketing investitsiyalari samaradorligini bosqichma-bosqich optimallashtirayotganini** ko'rsatadi. ROI ko'rsatkichining biroz pasayishi xarajatlarning o'sishi bilan izohlanadi, ammo umumiy foyda miqdorining oshgani bu strategiyaning uzoq muddatda foydali ekanini tasdiqlaydi [2].

Bu **kuchli ijobiy bog'liqlik** mavjudligini anglatadi, ya'ni marketing xarajatlari oshgani sari tushum ham mutanosib ravishda o'smoqda. Mazkur natija Kotler va Keller (2019) tomonidan ilgari surilgan marketing investitsiyalari orqali qiymat yaratish nazariyasini amalda tasdiqlaydi [3].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish **DATA UNION MCHJ**ning iqtisodiy samaradorligini 3 yil davomida barqaror oshirishga yordam bergan. Ushbu natijalar raqamli marketing strategiyalari ta'lim muassasalarida nafaqat reklama samaradorligini, balki butun biznes modelining moliyaviy barqarorligini oshirishda ham muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi [5].

MUHOKAMA.

DATA UNION MCHJ misolida olib borilgan empirik tahlil shuni ko'rsatadiki, ta'lim tashkilotlarida raqamli marketing strategiyalarining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirgan. 2021–2024-yillar oralig'ida tushum 3,5 barobarga oshgan bo'lsa, ROI 495,47% dan 273,24% gacha barqaror holatda saqlangan. Bu natija kompaniya tomonidan qo'llanilgan marketing strategiyalarining **uzoq muddatli rentabellikni ta'minlaganini** ko'rsatadi [1].

Korelyatsion tahlil natijasi $r=0.99$ bo'lib, marketing xarajatlari va tushum o'rtasida deyarli to'liq ijobiy bog'liqlik mavjud. Bu holat marketingga yo'naltirilgan sarmoya hajmi o'zgarsa, tushum ham proporsional ravishda o'zgarishini bildiradi.

Mazkur natija **Kotler va Keller (2019)** tomonidan ilgari surilgan marketing investitsiyalarining qiymat yaratuvchi rolini tasdiqlaydi. Ularning fikricha, har bir marketing sarmoyasi iste'molchi bilan uzoq muddatli munosabat o'rnatish va brend sodiqligini shakllantirish orqali qaytadi [2]. Shu boisdan, **DATA UNION MCHJ**da marketing xarajatlarning o'sishi nafaqat daromad, balki **mijoz bazasining kengayishiga ham** olib kelgan. Raqamli marketing strategiyalarining samaradorligi bo'yicha olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan taqqoslanganda, **DATA UNION MCHJ** faoliyati rivojlangan davlatlardagi o'sish dinamikasiga yaqin natijalarni ko'rsatmoqda.

OECD (2021) ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tashkilotlari marketing byudjetining 18–22 foizini raqamli kommunikatsiyalarga yo'naltiradi [3]. DATA UNION MCHJda bu ko'rsatkich o'rtacha 8–10 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, ROI darajasining yuqoriligi (273–495%) ushbu sarmoyalar iqtisodiy jihatdan ancha samarali ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, **Chaffey va Smith (2017)** tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim tashkilotlarining raqamli kanallardagi ishtiroki konversiya ko'rsatkichini o'rtacha 25–35 foizgacha oshiradi [4]. DATA UNION MCHJda esa bu ko'rsatkich 29 foizni tashkil etgan, bu esa global tendensiyalar bilan mos keladi.

AQSH va Buyuk Britaniyadagi universitetlar tajribasida CRM tizimlarining qo'llanilishi talabalarni jalb etish samaradorligini 20–30 foizga oshirgani aniqlangan (Educause Review, 2020) [5]. DATA UNION MCHJda CRM joriy etilgandan so'ng yangi mijozlar soni 2,2 barobarga oshgan.

Raqamli marketingda **CRM (Customer Relationship Management)** tizimlarining joriy etilishi DATA UNION MCHJ uchun muhim bosqich bo'ldi. CRM tizimi orqali kompaniya mijozlar bilan aloqa jarayonlarini raqamlashtirib, marketing jarayonlarini avtomatlashtirishga erishdi.

Bu natijalar **Kaplan va Norton (2001)** tomonidan ishlab chiqilgan **Balanced Scorecard** nazariyasiga muvofiq ravishda, raqamli marketingni strategik boshqaruvning ajralmas qismi sifatida tasdiqlaydi [6]. Ya'ni, raqamli tizimlar orqali mijozlar bilan aloqalarni avtomatlashtirish nafaqat marketing xarajatlarini kamaytiradi, balki xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

Umuman olganda, DATA UNION MCHJ misolida o'tkazilgan tahlillar quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga olib keladi:

Raqamli marketing sarmoyalari o'rtacha **25–30% daromad o'sishini** ta'minlagan.

CRM tizimining joriy etilishi **xizmat ko'rsatish tezligini oshirib**, mijoz sodiqligini mustahkamlagan.

Marketing xarajatlari va tushum o'rtasidagi **korrelyatsiya $r=0.99$** = **0.99** raqamli strategiyalarning iqtisodiy natijadorligini isbotlaydi.

DATA UNION MCHJda ROI xalqaro standartlarga (200–300%) mos bo'lib, kompaniya raqamli marketingni iqtisodiy barqarorlik manbai sifatida qo'llay boshlagan.

XULOSA.

Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida raqamli marketing strategiyalarining muhim rol o'ynashini va ularning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni beqiyos ekanligini ko'rsatdi. DATA UNION MCHJ misolida o'tkazilgan tahlil shuni isbotlaydiki, raqamli marketing vositalari — xususan, SMM, SEO, va CRM

tizimlarining joriy etilishi kompaniya tushumining o'sishi, foyda marjasining barqarorlashuvi va mijozlar bilan aloqa samaradorligining ortishiga olib kelgan [1].

Raqamli marketing strategiyalarining ta'lim tashkilotlaridagi o'rni aniqlandi. Ular nafaqat reklama vositasi, balki ta'lim xizmatlarini boshqarish va mijozlar bilan barqaror munosabat o'rnatishning samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'ldi.

DATA UNION MCHJ misolida 2021–2024-yillar oralig'ida marketing xarajatlari va tushum o'rtasida **kuchli ijobiy korrelyatsiya ($r = 0.99$)** mavjudligi aniqlandi. Bu raqamli marketing sarmoyalarning to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy natijadorlikka ta'sirini ko'rsatadi [2].

ROI ko'rsatkichlari (495,47% → 273,24%) raqamli marketing strategiyalarining investitsion samaradorligini tasdiqladi. Marketing xarajatlari oshgan bo'lsa-da, foyda hajmi ham mutanosib ravishda o'sib bordi, bu esa strategik optimallashtirish natijasidir.

CRM tizimining joriy etilishi kompaniya ichidagi marketing jarayonlarini avtomatlashtirdi, mijozlar bazasi 2,2 barobarga oshdi va konversiya darajasi 18% dan 29% gacha ko'tarildi.

DATA UNION MCHJ tajribasi raqamli marketingni ta'lim sektorining raqobatbardoshligini oshirishda strategik omil sifatida qo'llash mumkinligini tasdiqladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri tanlash va ularni iqtisodiy tahlil asosida optimallashtirish ta'lim sektorining uzoq muddatli muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev, A. A. (2021). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing boshqaruvi mexanizmlari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Chaffey, D., & Smith, P. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. London: Routledge.
3. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
4. DATA UNION MCHJ. (2021–2024). *Ichki marketing va moliyaviy hisobotlar*. Urganch: Data Union nashriyoti.
5. Educause Review. (2020). *CRM in Higher Education: Enhancing Student Engagement*. Educause Publications.
6. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston: Harvard Business School Press.
7. Kotler, P., & Fox, K. F. A. (1995). *Strategic Marketing for Educational Institutions* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
8. Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management* (15th ed.). New York: Pearson Education.
9. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.